

YOSH SUZUVCHI SPORTCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINING AXAMIYATI

Mamanazarova Aziza Baxtiyor qizi

Jizzax davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517714>

Annotatsiya: Suzuvchilarning qo'l va oyoq harakatini o'rganishlarida harakat formasi – yo'nalishi va tezligini, shuningdek, ularning mohiyati, xarakteri, tezlik va kuchini tahlil qilish muhim sanaladi. Ushbu maqolada yosh suzuvchi sportchilarning texnik tayyorgarligining axamiyati haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: suzish texnikasi, suzish taktikasi, gavda holati, musobaqa qoidasi, nafas tutib turishi, masofani suzib o'tish, harakat tezligi, start olish, suzish sporti.

O'zbekistonda qadimdan suvda turli o'yin va musobaqalar o'tkazila boshlagan. Suvda suzish sporti Respublikamizda 1924-1925 yillardan rivojlana boshladi. Texnika asoslari suzish tezligining o'zgarishiga va suzuvchining shaxsiy, o'ziga xos xususiyatlarigagina bog'liq emas. Suzish tezligining oshishi bilan texnikaning faqat ayrim detallari o'zgarishi mumkin. Suzuvchilarning qisqa masofalarga suzishlari gavda holatining to'g'ri bo'lishi, harakat tezligining ko'payishi, bir qancha harakat sikllarini nafasni tutib turib bajarish bilan xarakterlanadi.

Musobaqa qoidasida belgilangan har xil masofalarni suzib o'tish texnikasi start olish, masofani suzib o'tish va burilishlardan tashkil topadi. Qisqa, o'rta va uzoq masofalarga suzish texnikasida prinsipial farq yo'q. Sportcha suzish texnikasi negizida ayrim umumiy holatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Suzuvchilar suzishning har bir usuli texnikasi bir butun shu bilan bir vaqtda shartli qismlardan tuzilganini ko'rib chiqish mumkin(1-rasm)

gavda
holatlari

nafas
harakatlari

qo'l oyoq
harakatlari

1-rasm. Suzuvchining texnik ususlini tuzilishi.

Suzuvchilarning qo'l va oyoq harakatini o'rganishlarida harakat formasi – yo'nalishi va tezligini, shuningdek, ularning mohiyati, xarakteri, tezlik va kuchini tahlil qilish muhim sanaladi.

Harakat formasi texnika mazmunini emas balki, uning faqat tashqi ko'rinishini aks ettiradi. Suvchilarning suzishning har bir usuli o'ziga xos va xarakterli texnik elementlarga ega. Suzuvchi har doim gavdasi suv sathida cho'zilib yotishi, oldinga siljishda kam energiya sarf qiladigan oquvchanlik formasida turmog'izarur. Tabiiyki, suzuvchining gavdasining erkin holati bosh holati va o'pkaning havo bilan to'lish darajasiga bog'liq.

Suzuvchining suzish texnikasi deganda, harakatlarni mutanosib ravishda namoyon qilish tushuniladi. Bu esa ma'lum harakat qoidalariga rioya qilgan holda oddiy suvda cho'miluvchilar suzishdan farqi qolmay qoladi. Buning uchun, avvalo, suzishning shakli, harakat usullari va shu harakatlarning o'zaro qovushishi, mos kelishi talab etiladi. Shunda sportchi o'zining tashqi va ichki kuchlarini yuqori darajada safarbor qila oladi.

Suzuvchining muntazam ravishda "bir qolipga tushib suzish" tabiatini egallashi bora - bora uning individual suzish texnikasiga aylana boradi. Endi o'zining butun harakat va funksional imkoniyatlarini o'z texnikasi asosida ro'yobga chiqaradigan bo'ladi. Bu odatda, individual texnika deyiladi. Individual texnika qoida o'laroq,doimiy ravishda rivojlantirib, takomillashtirib borishni talab etadi.Individual texnika qanchalik takomillashsa, u shunchalik yengil ko'chadigan bo'lib boradi va yangidan - yangi turlar mashq qilish imkoniyati tug'iladi.

Xulosa qilib aytganda, suzish texnikasini qanchalik sust yoki tez takomillashtirib borishda yuqorida aytib o'tganimizdek, sportchining yoshi, bo'yi, gavda qismlari rivojlanganligining o'zaro nisbati, vazni, oyoq va shu suzuvchiga xos uning shaxsiy qobiliyati muhim ahamiyatga ega. Sportchining jismoniy chiniqqanligi, kuchi va qayishqoqligining roli muhim ahamiyatga ega desak mubolag'a bo'lamydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.A.Sobirova. Bolalarga suzishni o'rgatish. Toshkent. «Meditsina» Nashriyoti 2000yil.
2. O.A.Sobirova. «Sog'lom bo'lay desang». Toshkent. «Meditsina» nashriyoti. 2001yil.
3. www.ziyonet.uz
4. www.google.uz
5. www.axiv.uz.